

OS EDIFÍCIOS - SEDES DA PETROBRÁS EM SALVADOR

PUPPI, SUELY DE O. F. (1)

pós-doutoranda FAUUSP

suelypuppi@uol.com.br

REIS, MÁRCIA (2)

doutoranda FAUFBA

mreis2007@gmail.com

RESUMO

Em 1951, Getúlio Vargas assume seu segundo governo como presidente do Brasil; e em 1953, a lei da Petrobrás institui o monopólio estatal do petróleo no país, antecedida de decretos que o nacionalizam já nos anos 1930, no primeiro governo de Getúlio. Em 1939, a descoberta de petróleo em terreno nacional dá-se exatamente no Recôncavo baiano. Esse é um fato preponderante para o reerguimento da economia baiana, profundamente imersa em um estado de estagnação a partir de meados do século XIX e assim definido no início do século XX. O despertar econômico da capital baiana dá-se exatamente nos anos 1950; e entre finais desta mesma década e inícios dos anos 1960, em continuidade com processo em curso, surgem na paisagem soteropolitana importantes edifícios de linguagem moderna, entre eles a primeira sede da Petrobrás na cidade, o Edifício Jequitaia (1957-1961), no bairro do Comércio, projetado por Lev Smarcevscki (1924-2004) e Emmanuel Berbert (1929-2016). A partir de 2011, a Petrobrás decide criar um segundo edifício-sede em Salvador, a Torre Pituba, no bairro do Itaigara. A nova sede é projetada por André Sá e Francisco Mota, arquitetos responsáveis por várias obras em Salvador. O objetivo principal desse artigo é demonstrar que tais edifícios, como representantes da instituição do petróleo, são obras significativas da produção arquitetônica de determinada época e têm suas idealizações acompanhando a lógica do desenvolvimento da arquitetura do país e do crescimento urbano da própria cidade. A metodologia prioriza material bibliográfico de várias fontes e estudo crítico dos projetos. No solo onde se descobriu o petróleo pela primeira vez no Brasil, foi também onde a campanha “o petróleo é nosso” mais se popularizou e se expandiu. E desse modo, esses edifícios precisam ser compreendidos nas suas arquiteturas e como frutos da realidade de uma época em âmbito nacional, mas também local.

Palavras-chave: Petrobrás em Salvador (1), Edifício Jequitaia (2), Torre Pituba (3)

1. SALVADOR, ARQUITETURA E PETRÓLEO

Nos anos 1930, no primeiro governo de Getúlio Vargas, o petróleo ganha o status de produto nacional através de decretos, assegurando assim a inexistência de sua concessão a grupos estrangeiros, situação internacional comum que, no Brasil, contrairia os interesses do Estado.

Em Salvador, neste mesmo período, surgem as primeiras construções verticais residenciais e uma arquitetura de linhas e formas simples, embora a grande parte dos seus edifícios fosse marcada pelo historicismo. Vale também lembrar que em 1935 é realizada a Semana do Urbanismo, na qual desperta-se para a execução de um plano para Salvador.

Entre 1942 e 1947, o Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS) é contratado, marcando fortemente o urbanismo da cidade¹. Arquitetos diplomados na Escola de Belas Artes (EBA) eram raros nessa época. Em 1946, é criada a Universidade da Bahia, e, em 1948, a EBA é incorporada a ela. Apenas em 1959 o curso de Arquitetura é desmembrado da EBA, o que resulta em um crescimento significativo na formação de profissionais nas duas décadas posteriores².

Em 1951, Getúlio Vargas assume seu segundo governo como presidente do Brasil; e em 1953, a lei da Petrobrás institui o monopólio estatal do petróleo no país. A descoberta de petróleo em terreno nacional dá-se exatamente no Recôncavo baiano, em 1939. A primeira refinaria no estado, no município de Mataripe, é incorporada à Petrobrás nos anos 1950 e permanece por mais de vinte anos como importante produtor nacional. Esse é certamente um dos fatos preponderantes para o reerguimento da economia baiana, profundamente imersa em um estado de "encolhimento" que, iniciado em meados do século XIX, assim se define no início do século XX³. Pois nos anos 1950, percebe-se um maior despertar econômico da capital baiana, com o surgimento de novas atividades, incremento das rendas e maior aquecimento do setor imobiliário e de construção. Há o desenvolvimento de bairros da orla e, na Cidade Baixa, região caracterizada como área de negócios e transações desde período colonial, surgem construções verticais em bloco sobre pilotis, no bairro do Comércio, promovendo a produção de uma arquitetura moderna a partir do exemplo do Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro (1936-1945).

Se em 1950 o Fórum Ruy Barbosa impera na paisagem soteropolitana com seu volume imponente ainda de linguagem historicista, isso não impede o desenvolvimento da arquitetura moderna na cidade, nem interrompe o curso de modernização iniciado nos anos 1930.

Entre as décadas de 1950 e início da década de 1960, Salvador vê erguerem-se os edifícios mais representativos da nova linguagem, fortemente influenciados pela produção da Escola Carioca. São desse período o Hotel da Bahia (1952), o Teatro Castro Alves (1957-1958), a Escola Parque do Colégio Professor Carneiro Ribeiro (1950-1963), a primeira sede da Petrobras (1957-1961), o Edifício Jequitaia, no bairro do Comércio, área ainda em evidência como o centro das transações comerciais.

Este artigo aborda as duas sedes da Petrobrás em Salvador, relacionando-as com a produção da arquitetura brasileira nos seus maiores centros. Seus edifícios são obras significativas da produção arquitetônica de

determinada época e, implantados em áreas comerciais significativas da cidade, demonstram acompanhar a lógica de desenvolvimento não apenas da arquitetura do país, mas do crescimento urbano local.

Embora se saiba que o Edifício Jequitiaia, primeira sede da Petrobrás em Salvador, concluída em 1961, é marcado por traços característicos da Escola Carioca, não há, salvo engano, trabalhos que se debrucem particularmente sobre ele. Geralmente o edifício é comentado em pesquisas com foco em outros objetos; e mesmo quando se trata de investigações sobre a arquitetura moderna em Salvador, ele não é objeto de grandes pesquisas, ganhando curtos e rápidos comentários.

Tratando-se da segunda sede da Petrobrás em Salvador, obra do século XXI, não existem estudos sobre sua arquitetura, o que marca com maior força a originalidade do nosso trabalho.

A abordagem desses dois edifícios no contexto de Salvador é importante, uma vez que corroboram, em dois momentos diversos, o envolvimento da Petrobrás com a produção da arquitetura nacional em uma outra cidade brasileira que não o Rio de Janeiro, local da sua sede principal, já objeto de abordagem de outros autores⁴. É importante ainda sublinhar que no caso do edifício Jequitiaia (1957-1961), construído em Salvador, na Bahia, estado brasileiro onde o petróleo foi descoberto pela primeira vez no país, ele é concretizado antes da sede maior da empresa no Rio de Janeiro, produzida entre 1969 e 1973, e merecendo assim por si só uma maior investigação.

2. O EDIFÍCIO JEQUITAIA DE IVAN SMARCEVSKI E EMMANUEL BERBERT 5

Figura 1: Ivan Smarcevski e Emmanuel Berbert, Edifício Jequitaia, Salvador, (Petrobrás ADM_10, Docomomo-Ba).

O edifício Jequitaia foi obra de Lev Smarcevski (1924-2004) e Emmanuel Berbert (1929-2016). Lev, ucraniano radicado no Brasil desde criança, sem formação superior, mas responsável por uma produção arquitetônica expressiva na cidade a qual contribuiu para a consolidação da arquitetura moderna na Bahia, sobretudo entre 1947 e 1951⁶; Emmanuel Berbert, arquiteto baiano formado pela Escola de Belas Artes de Salvador em 1953, funda, com José Álvaro Peixoto, o escritório “Berbert & Peixoto”, responsável por importantes projetos em Salvador entre as décadas de 1950 e 1970⁷.

A primeira sede da Petrobrás em Salvador é concebida em dois blocos (Fig. 1). O volume maior tem sua fachada principal em linha angular que acompanha o traçado da via, enquanto sua face posterior, retilínea, abre-se para a Baía de Todos os Santos⁸ (Fig. 2).

Figura 2: Ivan Smarcevski e Emmanuel Berbert, Edifício Jequitia, Implantação na avenida (Petrobrás ADM_10, Docomomo-Ba).

Com nove pavimentos, o volume principal é suspenso por pilares em “V” — de inspiração niemeyeriana e clara influência da Escola Carioca. Sabe-se que na primeira metade dos anos 1950, a arquitetura da Escola Carioca já é hegemônica no país e que a mais importante inovação de Oscar também nos anos 1950 são os pilares em “V”, “W” e “Y”⁹. Porém, afirma-se que os pilares do pavimento térreo do edifício Jequitia seriam circulares. Entretanto, sendo seu solo constituído de entulho, dado que definiria um mínimo de seis estacas por pilar para a fundação, optou-se por uma estrutura em concreto arquivada com pilares em “V” (Fig. 3), o que solucionou racionalmente o problema, diminuindo os custos¹⁰.

Figura 3: Ivan Smarcevski e Emmanuel Berbert, Edifício Jequitia, Salvador, Pilares em “V” pavimento térreo, (Petrobrás ADM_10, Docomomo Ba).

Esse bloco principal possui ainda planta livre, fachada livre e terraço-jardim construído originalmente com espaço para bar, salão de festas, copa, sanitários e uma estação de rádio; as janelas longitudinais também dominam na face principal enquanto a posterior é projetada com elementos vazados e pequenas aberturas quadrangulares (Fig. 4), como as realizadas por Lucio Costa nos edifícios do Parque Guinle 11.

Figura 4: Ivan Smarcevski e Emmanuel Berbert, Edifício Jequitia, Salvador, Fachada Posterior (Petrobrás ADM_10, Docomomo Ba).

Tal escolha projetual tem a importante intenção de proteger os ambientes de tais fachadas, uma vez que em ambos os edifícios elas voltam-se para o poente, e permitir a apreciação das ricas paisagens para as quais ambas se abrem.

Edificado para abrigar as funções administrativas da empresa, o bloco principal é executado pela Companhia Construtora Nacional, com construção iniciada em 1957, enquanto o volume secundário, de dois pavimentos e predominantemente horizontal, com função de abrigar refeitório e vestiários¹², teve como construtora a Noberto Odebrecht, como a sede da Petrobrás no Rio de Janeiro anos depois, e conclusão em 1961¹³. A identificação de volumes diferentes para funções diversas segue lógica similar à do Conjunto Pedregulho (1947-1952), de Afonso Eduardo Reidy.

Apesar dos traços da Escola Carioca e da presença das ideias de Le Corbusier na primeira sede da Petrobrás em Salvador, não se pode esquecer que ela surge em paralelo à inauguração de Brasília e ao aparecimento do Brutalismo. Ou seja, na “fase de Mutação” da arquitetura moderna brasileira quando se perde a unidade referencial da Escola Carioca para sempre¹⁴. cedendo espaço a novas variações.

3. OS ARQUITETOS ANDRÉ SÁ E FRANCISCO MOTA E A TORRE PITUBA

A partir de 2011, com atividades descentralizadas e ocupando vários espaços alugados na cidade, a Petrobrás decide criar um edifício administrativo em Salvador, a Torre Pituba, no bairro do Itaigara, bairro que se desenvolve a partir dos anos 1980, num misto de residências de alto padrão, serviços, polo comercial e empresarial significativo da cidade.

A nova sede administrativa da Instituição é projetada pelos arquitetos André Sá (Salvador-Ba, 1945) e Francisco Mota (Serrinha-Ba, 1943), graduados pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia respectivamente em 1969 e 1968. Amigos, desde a adolescência, e sócios no escritório AFA fundado em 1975, André e Francisco são responsáveis por um grande número de obras significativas em Salvador, entre elas: o shopping Iguatemi (1975), atualmente denominado shopping Bahia, primeiro centro comercial de porte da cidade; o complexo hoteleiro da Costa de Sauipe (anos 1990), a ampliação e reforma do aeroporto internacional soteropolitano, inaugurada em 1998, cujo conceito foi concebê-lo como um cartão de visita da cidade, introduzindo o usuário no clima cultural presente¹⁵; o Shopping Salvador, inaugurado em 2007 e ampliado em 2009.

Projeto de sucesso da dupla, o Shopping Salvador é uma edificação que integra fachadas e coberturas em vidro, permitindo a entrada de luz natural, o que agrada o soteropolitano que se sente, no seu interior, ir às compras de rua. Além disso, foi previsto sistema de automação para o uso de energia, tratamento da água da chuva para uso em descargas sanitárias e sistema de esgoto a vácuo, o que gera grande economia de recursos¹⁶. Uma edificação comercial inteligente.

É na linha da construção inteligente e seguindo a experiência do Shopping Salvador, que André Sá e Francisco Mota concebem a Torre Pituba. Seu projeto visa a ampliação de um conjunto de construções já existentes, o

Conjunto Pituba. O intuito é reunir as diversas funções administrativa, financeira e de suporte operacional da instituição num espaço único. Para isso, além da construção vertical da torre, é concebida uma praça de convivência com passarelas de 4m de altura, integradas à áreas verdes e formando verdadeiras galerias, aptas a acolher espaços expositivos. Essas passarelas possibilitam a comunicação da portaria do edifício vertical com as demais construções do conjunto. A portaria é um volume independente de 400m², em construção metálica e vidro termoacústico, com pé direito de 10,20m¹⁷ (Fig. 5).

Figura 5: André Sá e Francisco Mota Arquitetos, Portaria, Desenho de Perspectiva (836_PETROS_Memorial Descritivo-R00, PDF fornecido pelos arquitetos do projeto em 03/09/2025).

A Torre está entre a massa de construções verticais que se estende desde o mar e o verde do Parque da Cidade. Seu volume robusto e imponente se destaca na paisagem seja pela monumentalidade, diante das dimensões dos demais edifícios do entorno, seja pelo seu isolamento, seja por seus materiais externos. Ela ergue-se sobre uma plataforma que, em sentido descendente, integra com mais 5 pavimentos e 1 subsolo, a área de estacionamentos, servida por 8 elevadores. O brilho dos materiais predominantes, panos de vidro de alta performance termoacústico com controle de incidência solar, colabora também para seu destaque na paisagem.

Figura 6: André Sá e Francisco Mota, Imagem Torre Pituba (AP-APRESENTAÇÃO A3_R00Torre Pituba, PDF fornecido pelos arquitetos do projeto em 03/09/2025).

Projetada a partir do conceito de sustentabilidade e eficiência energética, a Torre possui 29 pavimentos, entre os quais 22 pavimentos-tipo, um mezanino, onde se encontram as salas de reuniões (Fig. 7), uma área técnica, casa de máquinas e heliponto sobre a laje de cobertura. Para servi-los, o edifício possui 1 elevador no heliponto e 20 elevadores sociais, todos com sistema de controle e regeneração de energia e 2 elevadores de carga.

Figura 7: André Sá e Francisco Mota Arquitetos, Planta Mezanino (836_PETROS_Memorial Descritivo-R00, PDF fornecido pelos arquitetos do projeto em 03/09/2025).

Seus pavimentos-tipo possuem lay-out totalmente flexível (Fig. 8), como os edifícios da linha de alta tecnologia, o que proporciona liberdade de agenciamento dos espaços de escritório. Além disso, a Torre Pituba possui sistema completo de ar-condicionado, sistema de vigilância eletrônico e piso elevado 18. Tudo isso dá ao edifício a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 19.

Figura 8: André Sá e Francisco Mota Arquitetos, Planta Pavimento -Tipo (836_PETROS_Memorial Descritivo-R00, PDF fornecido pelos arquitetos do projeto em 03/09/2025).

Nos anos 1960/1970, a consciência das perdas ambientais é despertada. Desde lá e de maneira crescente, solicita-se da produção arquitetônica meios mais eficazes de desenvolvimento sustentável. Um processo que teoricamente deve buscar, do projeto à vida completa da construção, por resultados ecologicamente corretos, economicamente viáveis e de justiça social, prezando pelo conforto dos usuários e cidadãos.

No final dos anos 1950, o edifício Jequitiaia, primeira sede da Petrobrás em Salvador, é concebido com base na produção da Escola Carioca, linguagem hegemônica a partir de 1951²⁰ e abraçada como a arquitetura moderna brasileira. Ele é implantado em bairro ainda de destaque como área de negócios da cidade.

Nos anos 2000, a segunda sede da Petrobrás em Salvador, por um lado, constrói sua imagem progressista, implantando-se também em bairro importante, que se destaca nos serviços e negócios empresariais. Por outro lado, sua idealização segue a lógica de compromisso entre tecnologia e imagem da instituição, como muitos edifícios de empresas nacionais e multinacionais projetados nas grandes metrópoles brasileiras nos anos 1980²¹, e que em diversos exemplos se aproximam de princípios modernos. Busca-se na sua concepção, o seu destaque no entorno e sua imediata identificação pelo cidadão. Tudo isso, a partir da valorização de superfícies lisas e brilhantes, segundo o uso de materiais industriais e espaços estritamente funcionais e

apreciação do ambiente natural do entorno. Ou seja, sua concepção converge com princípios da ortodoxia moderna e usa preceitos de sustentabilidade e eficiência energética, tão solicitados pela contemporaneidade. Nesse contexto, destaca-se a importância atribuída pela Petrobras à arquitetura, quando da construção de suas duas sedes em Salvador. Ambas, cada uma no seu tempo, são exemplares do que está no auge em termos de produção arquitetônica. Ao mesmo tempo, projetadas por profissionais locais e instaladas em bairros de importância comercial e empresarial da cidade, elas também abraçam a imagem da instituição como símbolo nacional de poderio e progresso que deve brilhar no passado e no presente, desejando ser eterna, mas também moderna²².

4. NOTAS

¹ Fernanda Fernandes, "O Epucs e a Cidade de Salvador nos anos 1940: Urbanismo e interesse público. Simpósio Temático: Instituições de Urbanismo no Brasil: ideários, práticas e agentes", *Anais do 1º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Arquitetura, Cidade, Paisagem e Território: percursos e perspectivas*, organizado por Denise P. Machado et al (Rio de Janeiro: PROPURB, 2010), <https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq/simposios/171/171-615-1-SP.pdf>.

²² Em *Apontamentos para a História da Faculdade de Arquitetura*, o professor Fernando Luiz da Fonseca, traça um panorama histórico sobre a Faculdade de Arquitetura da UFBA, desde a sua implementação.

³ Por volta de 1950, o economista Rômulo Almeida realiza estudo que demonstra as razões de uma situação de letargia no estado da Bahia, na qual sua capital, Salvador, vinha ocupando a função predominante de um centro de negócios.

⁴ Ver Maria Alice Junqueira Bastos, *Pós-Brasília: rumos da Arquitetura brasileira: discurso prática e pensamento*, (São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2003).

⁵ Atualmente denomina-se edifício Hamilton Lopes e tem função educacional.

⁶ Nivaldo Vieira de Andrade Junior, "O Lugar da Bahia na história da arquitetura moderna brasileira" em *Coleção Arquitetura moderna na Bahia (1947-1951)* v. 1, (Salvador: EDUFBA, 2019).

⁷ Para maiores detalhes ver Kleber dos Santos Carvalho, "A Arquitetura de Berbert & Peixoto", (Dissertação de mestrado Salvador: Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo-FAUFBA, 2023).

⁸ Originalmente o bloco foi projetado com linhas retilíneas, alteradas na sua fachada principal para se adequar ao novo traçado da avenida sobre a qual se implanta. Ver: ADM_10 Petrobrás, *Acervo Edifícios de Arquitetura Moderna em Salvador, Docomomo Ba, Salvador-Ba*.

⁹ Carlos Eduardo Comas, "Moderna (1930 a 1960)", em *Arquitetura Brasil 500 anos*, organizado por Roberto Montezuma (Recife: Editora da Universidade Federal de Pernambuco, 2002), v. 1.

¹⁰ Trabalho 2, Petrobrás ADM_10, p.2, *Acervo Edifícios de Arquitetura Moderna em Salvador Docomomo Ba, Salvador-Ba*.

¹¹ RES. A_10-2001, Documento ADM_10 -documento 1-Fonte Eduardo Rossetti, DOCUMENTO, Petrobrás ADM_10, *Acervo Edifícios de Arquitetura Moderna em Salvador, Docomomo Ba, Salvador-Ba*.

¹² RES. A_10-2001, Documento ADM_10 -documento 1-Fonte Eduardo Rossetti.

¹³ É importante salientar que em documentos do jornal *Diários de Notícias* de 1957, existe reportagem que atesta que o bloco principal do edifício Jequitaita já estava em construção em 1957. Pois afirma-se que o edifício da Petrobrás se destaca entre as obras que marcariam o transcurso do primeiro aniversário da administração do presidente Juscelino Kubitschek. Ainda o caracteriza de "majestoso" e salienta-se que ele foi construído "sobre pilastras em forma de 'V'", apresentando imagem da sua fachada praticamente pronta. Ver *Diário de Notícias*, 25 de janeiro de 1957, ADM_10 Petrobrás Periódico 1, Arquivo 20181130_110946, *Acervo Edifícios de Arquitetura Moderna, Docomomo Ba, Salvador-Ba*.

¹⁴ Comas, "Moderna (1930 a 1960)".

¹⁵ "André Sá e Francisco Mota: terminal de passageiros do Aeroporto 2 de Julho, Salvador, Ba", *Projeto* 16/11/2020, <https://revistaprojeto.com.br/acervo/andre-sa-e-francisco-mota-terminal-de-passageiros-do-aeroporto-2-de-julho-salvador-ba/>.

¹⁶ "André Sá e Francisco Mota Arquitetos: Salvador Shopping", *Projeto*, 01/11/2007, <https://revistaprojeto.com.br/acervo/andre-sa-e-francisco-mota-arquitetos-salvador-shopping-01-11-2007/>.

¹⁷ André Sá e Francisco Mota Arquitetos, *836_PETROS_Memorial Descritivo-R00*, 2014, documento pdf fornecido pelos arquitetos autores do projeto em 03/09/2025.

¹⁸ André Sá e Francisco Mota Arquitetos, *836_PETROS_Memorial Descritivo-R00*

¹⁹ Certificado americano de reconhecimento de edifícios sustentáveis, concedido pelo US Green Building Council (USGBC) e adotado no Brasil.

²⁰ Comas, "Moderna (1930 a 1960)".

²¹ Hugo Segawa, *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*, (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999), 196.

²² Comas, "Moderna (1930 a 1960)", 237. A afirmação por nós desenvolvida na reflexão do autor.

5. BIOGRAFIA

(1) PUPPI, Suely de O. F.

Arquiteta e Urbanista, graduada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) (1985), com mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP); doutorado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo PROPAR-Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pós-doutoranda na FAUUSP.

(2) REIS, Márcia

Arquiteta e Urbanista, graduada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) (1985), com mestrado em Conservação e Restauração de Monumentos Históricos (MPCECRE/ UFBA) (2012), e doutoranda na mesma instituição.